

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913456>
УДК 615.038

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЛОКАТОРА КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ ФЛУНАРИЗИНА

Е.В. Лясоцкая,

студент 5 курса, напр. «Лечебное дело»

В.А. Чалышева,

студент 4 курса, напр. «Лечебное дело»,
ФГАО ВО РУДН имени Патриса Лумумбы

С.Б. Баширова,

к.м.н., асс. кафедры скорой помощи ФПК и ППС,
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России,
г. Махачкала

А.Б. Строк,

к.м.н., асс. кафедры общей и клинической фармакологии
медицинского института,
ФГАО ВО РУДН имени Патриса Лумумбы,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения незарегистрированного в Российской Федерации препарата из группы блокаторов кальциевых каналов – флунаризина. Изучены основные направления в исследовании флунаризина в лечении различных состояний на протяжении последних пяти лет с 2018г. по 2023г. Большое место в работе занимает рассмотрение особенностей применения и клинического эффекта как монотерапии флунаризином, так и комбинации флунаризина и сопутствующей физиотерапии у пациентов с неврологическими расстройствами. Изученные материалы позволили сделать вывод о целесообразности использования флунаризина для лечения мигрени, нейрогенного шума в ушах, цервикогенного головокружения, головной боли и головокружения после перенесенного ишемического инсульта. В статье на основе анализа рассмотренных научных данных показано,

что препарат флунаризин является эффективным в лечении взрослых пациентов. Число исследований применения флунаризина в педиатрической практике ограничено.

Ключевые слова: флунаризин, мигрень, блокатор кальциевых каналов, головокружение, клинические исследования

ANALYSIS OF ACTUAL TRENDS IN THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF FLUNARIZINE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS UNREGISTERED IN THE RUSSIAN FEDERATION

E.V. Lyasotskaya,

5th year student, direction "Medical business"

V.A. Chalysheva,

4th year student, direction "Medical business",

Patrice Lumumba Federal State Educational Institution,

S.B. Bashirova,

PhD, Assistant of the Department of Emergency Medicine of the FPC and

Teaching Staff,

Federal State Budgetary Educational Institution of the Ministry of Health of

the Russian Federation,

Makhachkala

A.B. Strok,

PhD, Assistant at the Department of General and Clinical Pharmacology of

the Patrice Lumumba,

Federal State Medical University,

Moscow

Annotation: The article discusses the use of a drug from the group of calcium channel blockers – flunarizine, which is unregistered in the Russian Federation. The main directions in the study of flunarizine in the treatment of various conditions over the past five years from 2018 to 2023 have been studied. A great place in the work is occupied by the consideration of the features of the use and clinical effect of both flunarizine monotherapy and flunarizine combination and concomitant physiotherapy in patients with neurological disorders. The studied materials allowed us to conclude that it is advisable to use flunarizine for the treatment of migraine, neurogenic tinnitus, cervical vertigo, headache and vertigo after an ischemic stroke.

Based on the analysis of the reviewed scientific data, the article proves that the drug flunarizine is effective in the treatment of adult patients. The number of studies on the use of flunarizine in pediatric practice is limited.

Keywords: flunarizine, migraine, calcium channel blocker, vertigo, clinical studies

Флунаризин – лекарственный препарат, использование которого было начато в 1980-х годах для лечения мигрени [1, 2]. В Российской Федерации флунаризин не зарегистрирован. Он относится к группе блокаторов кальциевых каналов L-типа с преимущественным влиянием на сосуды головного мозга. Молекулярные мишени препарата представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Молекулярные мишени действия флунаризина

Существуют также данные о том, что флунаризин является антагонистом дофаминовых D_2 рецепторов и оказывает антигистаминное действие, воздействуя на H_1 рецепторы [3, 4]. При лечении мигрени стоит учитывать, что противомигренозный эффект блокаторов кальциевых каналов может быть опосредован, по крайней мере частично, через их воздействие на серотонинергическую систему

[5]. Также механизм действия флунаризина включает блокаду натриевых каналов и кальциевых каналов P/Q-типа в головном мозге. Получены экспериментальные свидетельства, указывающие на возможное участие потенциал-чувствительных кальциевых каналов L типа и P/Q- типа в процессах модуляции нейросекреции [6, 7]. Многогранный механизм действия флунаризина обуславливает его применение при различных состояниях и заболеваниях: окклюзионные заболевания периферических сосудов, нарушения мозгового кровообращения, обусловленные ишемией, атеросклеротическим процессом, гипоксией (состояния после инсульта, психоорганический синдром в пожилом возрасте), вестибулярные нарушения, головокружения центрального и периферического происхождения, а также как вспомогательное средство при терапии эпилепсии.

Цель настоящего исследования заключалась в изучении актуальных тенденций в изучении эффективности флунаризина.

Методы: анализировались публикации в базе данных PubMed за промежуток времени с 2018 по 2023 гг., касающиеся применения флунаризина. Поиск проводился по следующему ключевому слову: «flunarizine» в категории рандомизированное контролируемое исследование (Randomized Controlled Trial); публикации в базе данных научной электронной библиотеки eLibrary.ru по ключевому слову «флунаризин». Оценивалось использование препарата как в практике лечения взрослых пациентов, так и в педиатрии. На основании научных публикаций был составлен список заболеваний/состояний, при которых используется изучаемый препарат.

Результаты: в период с 2018 по 2023гг найдено 22 публикации в PubMed по запросу «Flunarizine» в категории «Randomized Controlled Trial». Все публикации были включены в настоящий обзор. В научной электронной библиотеке eLibrary.ru было найдено 409 публикации по запросу «флунаризин», включены в настоящий обзор – 5. Часть найденных источников была удалена из анализа в связи с отсутствием связи с изучением препарата и повторами.

Часть исследований была посвящена биоэквивалентности флунаризина и зависимостью фармакокинетических параметров препарата от приема пищи [8]. При приеме флунаризина вместе с пищей с высоким содержанием жиров время достижения максимальной концентрации увеличивалось на 3,5 часа по сравнению с приемом

натошак. Часть исследований была посвящена эффективности флунаризина для лечения мигрени и ее профилактики [9-11]. В части исследований использование флунаризина входило в алгоритм лечения контрольной группы пациентов с мигренью для изучения альтернативных воздействий, включая физиотерапевтические методы (электроакупунктура, иглоукалывание), прием нутрицевтиков [12-14]. Применение флунаризина изучалось в лечении нейросенсорной тугоухости [15], нейрогенного шума в ушах [16]. Одно исследование было посвящено комбинированной терапии мигрени двумя или более фармакологическими средствами, включая флунаризин [17]. Однако его результаты показали, что комбинированная терапия мигрени не показала лучшей эффективности, но усилила побочные эффекты. В одном из исследований было изучено лечение головокружения после перенесенного ишемического инсульта флунаризином и иглоукалыванием в сравнительных группах [18].

Лишь в одном из рассмотренных исследований оценивалась эффективность профилактики мигрени в группе подростков с использованием флунаризина в группе контроля и флунаризина с альфа-липоевой кислотой в изучаемой группе [19].

Выводы: результаты проведенного анализа позволяют сделать выводы об использовании флунаризина для лечения мигрени, для профилактики ее возникновения, для лечения идиопатической нейросенсорной тугоухости и нейрогенного шума в ушах, для лечения головной боли и головокружения после перенесенного ишемического инсульта, цервикогенного головокружения. Использование флунаризина в педиатрической практике остается недостаточно изученным и требующим дополнительных исследований.

Список литературы

- [1] Holmes B. Flunarizine. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic use. / B Holmes, RN Brogden, RC Heel, TC Speight, GS. Avery // *Drugs*. – 1984. № 27. 6-44 p. doi: 10.2165/00003495-198427010-00002.
- [2] Amery WK. Flunarizine, a calcium entry blocker in migraine prophylaxis. / WK Amery, LI Caers, TJ. Aerts // *Headache*. – 1985. № 25. 249-254 p. doi: 10.1111/j.1526-4610.1985.hed2505249.x.

[3] Ambrosio C. Interaction of flunarizine with dopamine D2 and D1 receptors. / C Ambrosio, E. Stefanini // *Eur J Pharmacol.* – 1991. № 197. 221-223 p. doi: 10.1016/0014-2999(91)90526-V.

[4] Taylor JE. Interactions of verapamil, D 600, flunarizine and nifedipine with cerebral histamine-receptors. / JE Taylor, FV. Defeudis // *Neurochem Int.* – 1986. № 9. 379-381 p. doi: 10.1016/0197-0186(86)90079-3.

[5] Deligianni CI. European Headache Federation (EHF) critical re-appraisal and meta-analysis of oral drugs in migraine prevention-part 2: flunarizine. / CI Deligianni, S Sacco, E Ekizoglu, et al. // *J Headache Pain.* – 2023. № 24(1). 128 p. Published 2023 Sep 19. doi:10.1186/s10194-023-01657-3.

[6] Prior C. Factors influencing the low-frequency associated nicotinic ACh autoreceptor-mediated depression of ACh release from rat motor nerve terminals / S. Singh // *Br. J. Pharmacol.* – 2000. V. 129. 1067-1074 p.

[7] Santafé M.M. Muscarinic autoreceptors related with calcium channels in the strong and weak inputs at polyinnervated developing rat 160 neuromuscular junctions / M.M. Santafé, I. Salon, N. Garcia, M.A. Lanuza, O.D. Uchitel, J. Tomàs // *Neuroscience.* – 2004. V. 123. 61-73 p.

[8] Xu YY. Pharmacokinetics of Flunarizine Hydrochloride After Single Oral Doses in Healthy Subjects: Bioequivalence Study and Food Effects. / YY Xu, ZH Yi, XM Li, et al. // *Clin Pharmacol Drug Dev.* – 2022. № 11(3). 341-347 p. doi:10.1002/cpdd.1012.

[9] Jiang L. Combination of flunarizine and transcutaneous supraorbital neurostimulation improves migraine prophylaxis. / L Jiang, DL Yuan, M Li, et al. // *Acta Neurol Scand.* – 2019. № 139(3). 276-283 p. doi:10.1111/ane.13050.

[10] Li W. The effect of topiramate versus flunarizine on the non-headache symptoms of migraine. / W Li, R Liu, W Liu, G Li, C. Chen // *Int J Neurosci.* – 2023. № 133(1). 19-25 p. doi:10.1080/00207454.2021.1881091.

[11] Xing AQ, Chen CH, Ji XT. Zhen Ci Yan Jiu. – 2019. № 44(9). 672-676 p. doi:10.13702/j.1000-0607.180737.

[12] Mu H. Efficacy of Nimodipine Plus Yufeng Ningxin Tablets for Patients with Frequent Migraine. / H Mu, L. Wang // *Pharmacology.* – 2018. № 102(1-2). 53-57 p. doi:10.1159/000489314.

[13] Cai YW. Zhongguo Zhen Jiu. / YW Cai, J Pei, QH Fu, et al. – 2022. № 42(5). 498-502 p. doi:10.13703/j.0255-2930.20210403-0001.

[14] Puliappadamb HM. Evaluation of Safety and Efficacy of Add-on Alpha-Lipoic Acid on Migraine Prophylaxis in an Adolescent Population: A Randomized Controlled Trial. / HM Puliappadamb, AK Satpathy, BR Mishra, R Maiti, M. Jena // J Clin Pharmacol. – 2023. № 63(12). 1398-1407 p. doi:10.1002/jcph.2331.

[15] Tong B. Comparison of Therapeutic Results with/without Additional Hyperbaric Oxygen Therapy in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Randomized Prospective Study. / B Tong, K Niu, W Ku, et al. // Audiol Neurootol. – 2021. № 26(1). 11-16 p. doi:10.1159/000507911.

[16] Chen JF. Zhongguo Zhen Jiu. / JF Chen, LY Chen, X Zheng, Y Yang, YT Chen, MR. Zheng – 2022. № 42(9). 991-994 p. doi:10.13703/j.0255-2930.20211102-k0002.

[17] Kalita J. A Randomized Controlled Trial of High Rate rTMS Versus rTMS and Amitriptyline in Chronic Migraine. / J Kalita, S Kumar, VK Singh, UK. Misra // Pain Physician. – 2021. № 24(6). E733-E741 p. PMID: 34554691.

[18] Dong H, Zhang JM, Hu W, Ni GX. Zhen Ci Yan Jiu. – 2020. № 45(8). 652-656 p. doi:10.13702/j.1000-0607.190771.

[19] Puliappadamb HM. Evaluation of Safety and Efficacy of Add-on Alpha-Lipoic Acid on Migraine Prophylaxis in an Adolescent Population: A Randomized Controlled Trial. / HM Puliappadamb, AK Satpathy, BR Mishra, R Maiti, M. Jena // J Clin Pharmacol. – 2023. № 63(12). 1398-1407 p. doi:10.1002/jcph.2331.

Bibliography (Transliterated)

[1] Holmes B. Flunarizine. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic use. / B Holmes, RN Brogden, RC Heel, TC Speight, GS. Avery // Drugs. – 1984. № 27. 6-44 p. doi: 10.2165/00003495-198427010-00002.

[2] Amery WK. Flunarizine, a calcium entry blocker in migraine prophylaxis. / WK Amery, LI Caers, TJ. Aerts // Headache. – 1985. № 25. 249-254 p. doi: 10.1111/j.1526-4610.1985.hed2505249.x.

[3] Ambrosio C. Interaction of flunarizine with dopamine D2 and D1 receptors. / C Ambrosio, E. Stefanini // Eur J Pharmacol. – 1991. № 197. 221-223 p. doi: 10.1016/0014-2999(91)90526-V.

[4] Taylor JE. Interactions of verapamil, D 600, flunarizine and nifedipine with cerebral histamine-receptors. / JE Taylor, FV. *Defeudis // Neurochem Int.* – 1986. № 9. 379-381 p. doi: 10.1016/0197-0186(86)90079-3.

[5] Deligianni CI. European Headache Federation (EHF) critical re-appraisal and meta-analysis of oral drugs in migraine prevention-part 2: flunarizine. / CI Deligianni, S Sacco, E Ekizoglu, et al. // *J Headache Pain.* – 2023. № 24(1). 128 p. Published 2023 Sep 19. doi:10.1186/s10194-023-01657-3.

[6] Prior C. Factors influencing the low-frequency associated nicotinic ACh autoreceptor-mediated depression of ACh release from rat motor nerve terminals / S. Singh // *Br. J. Pharmacol.* – 2000. V. 129. 1067-1074 p.

[7] Santafé M.M. Muscarinic autoreceptors related with calcium channels in the strong and weak inputs at polyinnervated developing rat 160 neuromuscular junctions / M.M. Santafé, I. Salo, N. Garcia, M.A. Lanuza, O.D. Uchitel, J. Tomàs // *Neuroscience.* – 2004. V. 123. 61-73 p.

[8] Xu YY. Pharmacokinetics of Flunarizine Hydrochloride After Single Oral Doses in Healthy Subjects: Bioequivalence Study and Food Effects. / YY Xu, ZH Yi, XM Li, et al. // *Clin Pharmacol Drug Dev.* – 2022. № 11(3). 341-347 p. doi:10.1002/cpdd.1012.

[9] Jiang L. Combination of flunarizine and transcutaneous supraorbital neurostimulation improves migraine prophylaxis. / L Jiang, DL Yuan, M Li, et al. // *Acta Neurol Scand.* – 2019. № 139(3). 276-283 p. doi:10.1111/ane.13050.

[10] Li W. The effect of topiramate versus flunarizine on the non-headache symptoms of migraine. / W Li, R Liu, W Liu, G Li, C. Chen // *Int J Neurosci.* – 2023. № 133(1). 19-25 p. doi:10.1080/00207454.2021.1881091.

[11] Xing AQ, Chen CH, Ji XT. *Zhen Ci Yan Jiu.* – 2019. № 44(9). 672-676 p. doi:10.13702/j.1000-0607.180737.

[12] Mu H. Efficacy of Nimodipine Plus Yufeng Ningxin Tablets for Patients with Frequent Migraine. / H Mu, L. Wang // *Pharmacology.* – 2018. № 102(1-2). 53-57 p. doi:10.1159/000489314.

[13] Cai YW. *Zhongguo Zhen Jiu.* / YW Cai, J Pei, QH Fu, et al. – 2022. № 42(5). 498-502 p. doi:10.13703/j.0255-2930.20210403-0001.

[14] Puliappadamb HM. Evaluation of Safety and Efficacy of Add-on Alpha-Lipoic Acid on Migraine Prophylaxis in an Adolescent Population: A Randomized Controlled Trial. / HM Puliappadamb, AK Satpathy, BR

Mishra, R Maiti, M. Jena // J Clin Pharmacol. – 2023. № 63(12). 1398-1407 p. doi:10.1002/jcph.2331.

[15] Tong B. Comparison of Therapeutic Results with/without Additional Hyperbaric Oxygen Therapy in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Randomized Prospective Study. / B Tong, K Niu, W Ku, et al. // Audiol Neurootol. – 2021. № 26(1). 11-16 p. doi:10.1159/000507911.

[16] Chen JF. Zhongguo Zhen Jiu. / JF Chen, LY Chen, X Zheng, Y Yang, YT Chen, MR. Zheng – 2022. № 42(9). 991-994 p. doi:10.13703/j.0255-2930.20211102-k0002.

[17] Kalita J. A Randomized Controlled Trial of High Rate rTMS Versus rTMS and Amitriptyline in Chronic Migraine. / J Kalita, S Kumar, VK Singh, UK. Misra // Pain Physician. – 2021. № 24(6). E733-E741 p. PMID: 34554691.

[18] Dong H, Zhang JM, Hu W, Ni GX. Zhen Ci Yan Jiu. – 2020. № 45(8). 652-656 p. doi:10.13702/j.1000-0607.190771.

[19] Puliappadamb HM. Evaluation of Safety and Efficacy of Add-on Alpha-Lipoic Acid on Migraine Prophylaxis in an Adolescent Population: A Randomized Controlled Trial. / HM Puliappadamb, AK Satpathy, BR Mishra, R Maiti, M. Jena // J Clin Pharmacol. – 2023. № 63(12). 1398-1407 p. doi:10.1002/jcph.2331.

© *Е.В. Лясоцкая, В.А. Чальшева, С.Б. Баширова, А.Б. Строк, 2024*

Поступила в редакцию 04.01.2024
Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Лясоцкая Е.В., Чальшева В.А., Баширова С.Б., Строк А.Б. Анализ актуальных тенденций в изучении эффективности незарегистрированного в Российской Федерации блокатора кальциевых каналов флунаризина // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 34-42. URL: <https://ip-journal.ru/>